

СОЛИҚҚА ОИД ҲУҚУҚБУЗАРЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК ЧОРАЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Эргашев И.О.

*и.ф.н., Ўзбекистон Республикаси Солиқ қўмитаси
хузуридаги Фискал институти*

“Солиқлар ва солиққа тортиш” факултети декани

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11174077>

Иқтисодиётнинг бозор иқтисодиётига ўтиши натижасида унда солиқларнинг роли ва ижтимоий мақсади ошди ва бу ўз навбатида солиққа оид ҳуқуқбузарликлари, хусусан “молиявий ҳуқуқбузарлик”, “солиққа оид ҳуқуқбузарлик” каби тушунчаларга эътибор қаратила бошланди. 2020 йилда қабул қилинган янги таҳрирдаги Солиқ кодексида ҳам “солиққа оид ҳуқуқбузарлик”, “молиявий санкция” тушунчалари қўлланилган ва қонун ижодкори томонидан тегишли таърифлар берилган [1].

Солиққа оид ҳуқуқбузарлик кенг маънода солиқ қонун ҳужжатлари билан юридик жавобгарлик назарда тутилган, солиқ муносабатлари иштирокчиларининг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларининг бузилишига, солиқ мажбуриятларининг бажарилмаслигига олиб келувчи қилмиш ҳисобланади [2].

Солиққа оид ҳуқуқбузарлик иқтисодий, ижтимоий муносабатларнинг ривожланишига тўсқинлик қилади ва уларнинг бузилишига олиб келади. Солиқ соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар қасддан ёки эҳтиётсизлик орқасидан содир этилиб, унинг натижасида фуқаролар, жамият ва давлат манфаатларига моддий ёки маънавий зарар етказилади.

Солиқ ҳуқуқбузарлиги содир этилганда бевосита давлат мажбурлов чоралари қўлланилади. Солиқ соҳасидаги давлат мажбурлов чоралари деганда, Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатларида белгиланган, ваколатли давлат органлари томонидан солиқ соҳасидаги ҳуқуқбузарларга нисбатан қўлланиладиган таъсир чоралари йиғиндиси тушунилади [1, 7].

Солиқ соҳасидаги ҳуқуқбузарлик учун юридик жавобгарликнинг турлари уларнинг қилмишнинг ижтимоий хавфлилиги, етказилган зарарнинг миқдори, қонунда белгиланган оғирлаштирувчи ва енгиллаштирувчи ҳолатларни инобатга олган ҳолда қуйидаги чоралар тайинланади: [3]

- 1) молиявий санкция;
- 2) маъмурий жавобгарлик;
- 3) жиноий жавобгарлик.

Хуқуқий жиҳатдан молиявий санкция деганда – солиқ тўловчидан солиқ қонунчилиги ва бошқа қонун ҳужжатлари талабларининг бузилиши муносабати билан ундириладиган қатъий сумма ёки фоизлар кўринишидаги тўлов, шунингдек, ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар [5, 9] учун ундириладиган жарималар тушунилади.

Молиявий санкция солиқ қонунчилиги талабларининг бузилишига давлат томонидан муносабат шакли сифатида ўзига хос хусусиятларга эга: [4] *биринчидан*, солиқ қонунчилигининг бузилиши муносабати билан қўлланилади;

иккинчидан, пул ундириш шаклида бўлади;

учинчидан, давлат бюджетига ундирилади;

тўртинчидан, ваколатли органлар томонидан қўлланилади;

бешинчидан, ҳуқуқбузарга солиқ қонун ҳужжатларини бузишнинг салбий оқибатларни кўрсатади.

олтинчидан, солиқ қонун ҳужжатларини бузилиши натижасида давлатга етказилган зарарни қоплаш вазифасини бажаради.

Молиявий санкциялар Солиқ кодексининг 28, 29-бобларида назарда тутилган аниқ миқдорларда ёки фоизлар шаклида белгиланади ва жарималар тарзида қўлланилади. Демак, ушбу бобларда назарда тутилмаган жарималар солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун молиявий санкциялар сифатида тан олинishi мумкин эмас [2].

Молиявий санкция маъмурий жаримадан қуйидаги жиҳатлари билан фарқланади:

- молиявий санкцияни бошқа жазо билан алмаштирилиши мумкин эмас;
- ваколатли орган ўз хоҳишига кўра молиявий санкциядан озод қила олмайди;

- молиявий санкция сифатида жарима солишнинг маъмурий тартиби солиқ қонунчилигида белгиланган.

Молиявий санкциялар солиққа оид ҳуқуқбузарлик субъектларига, яъни юридик шахсларга, яқка тартибдаги тадбиркорларга, жисмоний шахсларга, солиқ агентлари фаолиятларига нисбатан қўлланилади.

Жавобгарликни енгиллаштирувчи ҳеч бўлмаганда битта ҳолат мавжуд бўлган тақдирда, жарима миқдори Солиқ кодексининг тегишли моддасида белгиланган миқдорга нисбатан икки марта камайтирилади. Аниқланган солиққа оид ҳуқуқбузарликлардаги айбга иқроп бўлинганда ва солиқ органининг солиққа оид ҳуқуқбузарлик учун жавобгарликка тортиш тўғрисидаги қарори олинган кундан эътиборан ўн кунлик муддатда молиявий санкциялар суммаси ихтиёрий равишда тўланганда жарима миқдори Солиқ

кодексининг тегишли моддаларида белгиланган миқдорга нисбатан икки бараварга камайтирилади [1, 8].

Солиққа оид ҳуқуқбузарликнинг илгари худди шундай ҳуқуқбузарлик учун жавобгарлик чоралари қўлланилган шахс томонидан бу чоралар қўлланилган кундан эътиборан бир йил ичида қайта содир этилганлиги жавобгарликни оғирлаштирувчи ҳолат дея эътироф этилиб, жарима миқдори икки баробар оширилади [2].

Солиқ органи томонидан солиққа оид ҳуқуқбузарлик содир этганлик учун жавобгарликка тортилаётган шахсга молиявий санкциянинг тегишли суммасини ўз ихтиёри билан тўлаш ёзма шаклда таклиф этилади. Молиявий санкция – жарима агар ҳуқуқбузар томонидан ихтиёрий равишда тўланмаса, жаримани ундиришнинг мажбурий тартиби амалга оширилади [6].

Солиқ кодексининг 227¹-моддасига кўра, Фискал белгиларни акс эттириш ёхуд автоматлаштирилган ҳисобга олиш ўлчов воситалари билан жиҳозлаш ёки солиқ органларининг ахборот тизимлари билан интеграция қилинишини таъминлаш бўйича қонунчиликда белгиланган талабларни ёки тартибни бузиш, шунингдек товарларни (маҳсулотларни) ишлаб чиқарувчилар, импорт қилувчилар ва сотувчилар томонидан идентификация воситалари орқали мажбурий рақамли маркировкалаш қоидаларини бузиш – реализация амалга оширилган охириги ҳисобот чорагида олинган соф тушум миқдорида жарима солишга сабаб бўлади.

Ташкилот ва корхоналар томонидан ноқонуний ҳолат бартараф бўлиб, қонунчилик бўйича мансабдор шахсларга нисбатан қўлланилган жарималар ундирилмагунча ҳар қандай наториал ва бошқа ҳаракатлар тўхтатилади. Бундан ташқари мазкур механизмни тартибга солишда амалиётда мавжуд муаммоларни бартараф этади. Масалан мажбурий рақамли маркировкалаш қоидаларини бузиш мезони бўлган охириги ҳисобот чорагида олинган соф тушумга аниқлик киритилмаган.

Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 166-моддасига асосан қонунчиликда мажбурий рақамли маркировкаланиши белгиланган товарларни (маҳсулотларни) ишлаб чиқарувчилар ва импорт қилувчилар томонидан идентификация воситалари орқали мажбурий рақамли маркировкалаш қоидаларини бузиш — мансабдор шахсларга базавий ҳисоблаш миқдорининг юз баравари миқдорида жарима солишга сабаб бўлади.

Жарималарни тадбиркорлик субъектининг фаолиятига эмас балки ушбу фаолиятни амалга оширганларга нисбатан қўлланилиши орқали маркировкалаш тизими назорат қилиниш янада тартиб солинади. Бундан ташқари жарима миқдорларини маҳсулот турларига, айниқса инсон

саломатлиги зарар етказадиган маҳсулот турларига (алкогол, энергетик ичимликлар ва тамаки) нисбатан белгиланиши адолатлилик тамойилига мос келади.

Россия Федерацияси қонунларида ишлаб чиқарувчи ташкилот ва корхоналар томонидан ишлаб чиқарилган товарлар ва маҳсулотларни назарда тутилган маркировкасиз ва (ёки) маълумотларни қўлламаздан ишлаб чиқарилган ва сотилган маҳсулотлар учун молиявий санкциялар белгиланмаган. Россия Федерациясининг “Маркировка тўғрисида” ги Қонунига мувофиқ маркировка қилинадиган маҳсулотларни ишлаб чиқарувчи, сақловчи ҳамда сотувчи корхона ва ташкилот мансабдор шахсларга нисбатан қоидабузарлик турларига мос равишда (алкогол ва тамаки маҳсулотлари) маъмурий ҳуқуқбузарлик ашёлари мусодара қилинган ҳолда - маъмурий ҳуқуқбузарлик ашёлари мусодара қилинган ҳолда беш мингдан юз минг рублгача маъмурий жарима белгиланган.

Хулосалар: солиққа оид ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик сифатида молиявий санкциялар ва маъмурий жарималарни:

тадбиркорлик субъектининг фаолиятига эмас балки ушбу фаолиятни амалга оширган мансабдор шахсларга нисбатан қўлланилиши орқали маркировкалаш тизими назорат қилиниш янада тартибга солиниши;

жарима миқдорларини маҳсулот турларига, айниқса инсон саломатлигига зарар етказадиган маҳсулот турларига (алкогол, энергетик ичимликлар ва тамаки) нисбатан белгиланиши;

солиққа оид ҳуқуқбузарликларни бартараф этиш ва олдини олишда нафақат санкциялар, балки солиқлар ва йиғимларни тўлаш соҳасида профилактик тадбирарни олиб бориш адолатлилик тамойилига мос келади ҳам самарали ҳисобланади.

Адабиётлар:

1. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). KICHIK BIZNESGA QANDAY YENGILLIKLAR BERILADI, KIMLAR 20 MLN YOKI 30 MLN TO'LASA SOLIQ HISOBOTINI YURITISHI SHART EMAS, 2023 YILGI SOLIQ O'ZGARISHLARI. IJODKOR O'QITUVCHI, 3(32), 30-32.; Тошматов, Ш. А. "Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш асослари. Монография." Т.:“Молия 160 (2012).

2. Adurahimov, A. Z., & Ergashov, I. O. (2023). TA'LIMDA TEXNALOGIYALARNI QO'LLASH HAMDA XORIJIY TILLARNI O'RGATISH ORQALI MUTAXASSISLARNI MALAKALI KADR SIFATIDA

CHIQUARISH ISLOHATLARI. SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM, 2(18), 62-64.

3. Muxiddin Abdullaevich Qurbonov, & Ergashev Uyg'un Jabborovich. (2023). Kameral soliq tekshiruvda inson omilini kamaytirishda smart texnologiyalardan foydalanish istiqbollari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 260–268. <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2883>

4. Qurbonov Muxiddin Abdullaevich. (2023). Xufiyona iktisodiyot sharoitida davlat moliyaviy nazorati va uni takomilashtirish yo'nalishlari. Jahon ilmiy tadqiqot jurnali, 21 (1), 248–259. <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2882>

5. Тошматов Ш.А., Ражаббаев Ш.Р., Исламкулов А.Х. "Молиялаштиришнинг инновацион усуллари. Монография. Т.: "Молия" нашриёти 160 (2015).; Toshmatov, S. H. "A. Kursovaya raznica: praktika nalogooblozheniya i problemy." N alogooblozhenie i buhgalterskij uchet 10 (2017).

6. Курбонов, М. (2020). Зарубежный опыт эффективного использования финансовых ресурсов государственных целевых фондов. Экономика И Образование, 1(5), 163–166. извлечено от https://inlibrary.uz/index.php/economy_education/article/view/4823

7. Тошматов Шухрат Амонович, and Махматраемов Бахром Омонович. "ҚЎШИЛГАН ҚИЙМАТ СОЛИҒИ МАЪМУРЧИЛИГИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ" Science and innovation, vol. 2, no. Special Issue 13, 2023, pp. 5-8. doi:10.5281/zenodo.10133718

8. Тошматов, Ш. «КИЧИК БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА СОЛИҚ СИЁСАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ». Общество и управление, т. 1, вып. 1, январь 2013 г., сс. 80-89, <https://inlibrary.uz/index.php/society-administration/article/view/132>

9. Курбонов Мухиддин Абдуллаевич. (2023). Хуфиёна иктисодиётга курашиш жараёнида бюджет интизомини мустаҳкамлашнинг зарурлиги. World Scientific Research Journal, 21(1), 153–165. <http://www.wsrjournal.com/index.php/wsrj/article/view/2873>